

En introduktion till simulering

-ett exempel från Fysik 1a

Magnus Dahlström
magnus.dahlstrom@malmö.se
Pauliskolan

Genomförande

- **Introducera simulering långsamt genom kursen**
 - Från enkelt till komplext
 - Lösa uppgifter genom simulering
- **Förberedelser**
 - Välja avsnitt och uppgifter
 - Förbereda program
 - Eleverna behövde inte förbereda något
- **Moment**
 - Där vi i kursen (oregelbundet)
 - Accelererad rörelse
 - Newtons 2:a lag
 - Newtons gravitationslag

Programmen

Grundprogram rörelse

Programmet gicks igenom. Eleverna fick arbeta med tinkering för att se vad som händer.

<https://trinket.io/python/427a2b89e4>

Uppgiftslösning rörelse

Visade hur man kunde ändra i grundprogrammet för att lösa uppgiften.

- 3.15** En bil kör med hastigheten 20 m/s. Med konstant acceleration på $-1,5 \text{ m/s}^2$ minskar sedan hastigheten till 14 m/s.
- a** Hur lång tid tar hastighetsändringen?
 - b** Hur långt kör bilen under denna tid?

<https://trinket.io/python/9800e0049b>

Programmen - uppgiftslösning

- 3.19** ★ Precis när trafikljuset slår om till grönt kör två bilar sida vid sida in i en vägförskning. Figuren visar v - t -graferna för bilarna under de 10 första sekunderna sedan de fått grönt ljus.
- a** Hur ser vi att båda bilarna har konstant acceleration? Vilken av bilarna har störst acceleration?
 - b** Vilken bil är först vid tidpunkten 5,0 s?
 - c** Hur stort är avståndet mellan bilarna vid tidpunkten 10 s?

Baserat på lösningen av 3.15 skulle eleverna göra **a** för hand och sedan läsa av i diagrammet för att kunna simulera fram **b** och **c**.

Elevlösningar:

<https://trinket.io/python/212abff0e4>

<https://trinket.io/python/336b3ae19e>

Programmen

Grundprogram krafter

Byggs ut grundprogrammet för rörelse för att hantera kraftpåverkan och gravitation. Eleverna fick följa med på projicerad skärm och egna datorer. Sedan fick eleverna arbeta med tinkering.

<https://trinket.io/python/1a72ca9f4a>

Utvärdering - förväntningar

- **Förhoppningar**
 - Roligt
 - Spännande
 - Annorlunda
 - Lärorikt
- **Farhågor**
 - Svårt
 - Annorlunda
 - Fattar ingenting
 - Ger inget

Utvärdering

23 positiva elever

- roligt, coolt, skön omväxling
- förstår fysiken bättre, simuleringar är roliga, hjälper mig att fatta formler, bra visualisering

2 neutrala elever

Utvärdering

3 negativa elever

- Förstår inte (hatar programmering)
- Vill arbeta med vanliga uppgifter istället
- jobbigt och komplicerat, helst aldrig

Utvärdering

Allmänt från utvärderingen

- **Tid**
Oftare, gärna 1 gång/vecka, bra att det inte är jätteofta, varannan vecka
- **Svårigheter**
Svårt, förvirrande med kod, går för fort ibland, vill lära mig mer grunder i programmering

Framtiden

- Bygga ut partikelklassen med fler interaktioner i takt med kursen får fler begrepp
- Regelbunden datorlabb (varannan vecka)
- Erbjuder grundkurs i programmering

- Vill genomföra detta igen med nästa etta på ett bättre sätt
 - Grundkurs
 - Regelbundenhet